

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 560-565
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14168057)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14168057>

Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional: Studi Kuantitatif Berdasarkan Laporan Keuangan Kuartal II 2024

Adinda Khairunisa Ahmadi¹, Dina Fakhira², Nabila Intan Sahfira³, Muhammad Gifari Sitorus⁴
Pani Akhiruddin Siregar⁵

¹²³⁴⁵Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

e-mail: ¹adindakhairunisa77@gmail.com, ²dina.fakhira0405@gmail.com, ³Nabilaintan5712@gmail.com,
⁴[gifarisitorus@gmail.com](mailto:gifarisorus@gmail.com), ⁵paniakhiruddin@umsu.ac.id

Abstrak

Sektor perbankan di Indonesia terbagi menjadi syariah dan konvensional, setiap perbankan memiliki karakteristik operasional dan keuangan yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh prinsip dasar yang berbeda dalam operasional dan pola pembiayaan. Perbankan syariah berjalan sesuai prinsip syariah Islam, namun perbankan konvensional mengikuti prinsip umum perbankan global. Perbedaan prinsip ini membuka kemungkinan perbedaan kinerja di antara kedua jenis bank, terutama dalam merespons tantangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah dan konvensional berdasarkan laporan keuangan kuartal kedua tahun 2024, dengan fokus pada rasio keuangan seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Non-Performing Loan/Non-Performing Finance (NPL/NPF). Pendekatan kuantitatif sangat digunakan pendekatan analisis deskriptif dan uji-t satu sampel untuk menganalisis data dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kinerja antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah rata-rata memiliki nilai yang lebih rendah sejalan dengan bank konvensional dalam indikator yang dievaluasi. Analisis lebih lanjut melalui uji-t satu sampel menunjukkan bahwa rasio CAR, ROA, dan LDR keduanya berada di atas standar Bank Indonesia, sementara rasio NPL dan ROE tidak memenuhi standar tersebut. Semua hasil ini mendukung penolakan hipotesis nol (H_0), mengonfirmasi yang berbeda antara dua perbankan ini.

Kata kunci: Bank Syariah, Bank Konvensional, Kuartal II

Abstract

The banking sector in Indonesia comprises Islamic and conventional banks, each with unique operational and financial characteristics due to distinct guiding principles in business and financing. These foundational differences may result in varied performance, particularly in times of economic difficulty. Islamic banks, for instance, follow Sharia principles, distinguishing them from conventional banks in both operations and objectives. This study seeks to evaluate the financial performance of Islamic and conventional banks, focusing on financial statements from the second quarter of 2024. Specifically, the study analyzes differences in Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Non-Performing Loan (NPL) or Non-Performing Financing (NPF) ratios. Using a quantitative approach, the study combines descriptive statistical analysis and one-sample t-tests to assess data and test hypotheses. Findings show a significant difference in performance between the two types of banks, with Islamic banks generally reporting lower average ratios compared to conventional banks. Further results from the one-sample t-test suggest that CAR, ROA, and Loan-to-Deposit Ratio (LDR) for both Islamic and conventional banks exceed Bank Indonesia's requirements, while the NPL and ROE ratios fall below the established benchmarks. These findings lead to the rejection of the null hypothesis (H_0) across all ratios, affirming notable performance differences between Islamic and conventional banking models.

Keywords: Sharia Bank, Conventional Bank, Second Quarter

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki dua kategori syariah dan konvensional, masing-masing dengan karakteristik operasional dan keuangan yang berbeda. Perbedaan prinsip dalam operasional bisnis dan pembiayaan menyebabkan keduanya berpotensi memiliki kinerja yang berbeda dalam menghadapi tantangan ekonomi. Bank syariah, atau perbankan Islam, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, membedakannya dari bank konvensional dengan menghindari transaksi berbasis bunga

(Nandang Ihwanudin et al., 2020). Sistem ini muncul dari para pemikir Muslim dan mendapat pengakuan internasional pada konferensi tahun 1969 di Kuala Lumpur (Hasan Sultoni & Basuki, 2020). Bank Islam mengikuti tiga prinsip inti: menghilangkan bunga, menjalankan bisnis yang halal, dan menyediakan layanan sosial melalui zakat (Hasan Sultoni & Basuki, 2020). Di Indonesia, bank Islam telah diterima dengan baik oleh umat Islam karena fondasi Al-Qur'an dan Haditsnya (A. Nafis, 2016). Bank-bank ini menggunakan berbagai instrumen keuangan Islam seperti wadi'ah, mudharabah, murabahah, dan istishna dalam operasinya (Ahmad Supriyadi, 2016). Pengembangan perbankan Islam memainkan peran penting dalam menstabilkan dan mengatur pertumbuhan jumlah uang beredar (Hasan Sultoni & Basuki, 2020). Namun, manajemen yang efektif sangat penting bagi bank Islam untuk mencapai tujuan dan memenuhi potensinya (A. Nafis, 2016).

Studi menunjukkan bahwa meskipun ada masalah agama, banyak umat Islam masih menggunakan bank konvensional karena motif ekonomi dan kebutuhan yang dirasakan (Agus Daniar, 2012). Perbedaan utama termasuk tidak adanya bunga di bank Islam, yang dianggap riba dalam Islam, dan pendekatan pembagian risiko yang berbeda dalam pinjaman (Rika Neldawaty, 2018). Sementara bank Islam tertinggal dalam ekspansi dan infrastruktur (Abdubrokhim, 2016), kinerja keuangan mereka bervariasi dibandingkan dengan bank konvensional. Analisis rasio keuangan mengungkapkan bahwa bank konvensional berkinerja lebih baik dalam hal NPL, ROA, ROE, dan CAR, sementara bank Islam unggul dalam LDR (Intan Pramudita Trisela & Ulfi Pristiana, 2021). Temuan ini menyoroti lanskap perbankan yang kompleks di Indonesia, di mana prinsip-prinsip agama, faktor ekonomi, dan efisiensi operasional semuanya memainkan peran penting dalam membentuk industri.

Analisis laporan keuangan mencakup kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, kapasitas pemenuhan kewajiban jangka Panjang. Rasio-rasio ini menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, menghasilkan laba, dan memanfaatkan sumber daya. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan utama dan ukuran akuntabilitas bagi para pemangku kepentingan, yang mencerminkan kondisi perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berniat untuk Penelitian ini membandingkan kinerja keuangan bank syariah dan konvensional melalui indikator keuangan utama: Studi Kuantitatif Berdasarkan Laporan Keuangan Kuartal II 2024".

TINJAUAN PUSTAKA

Pada perbankan beroperasi secara syariah, konsep bunga tidak dalam layanan yang diberikan kepada nasabah dan peminjam. Sebaliknya, bank-bank ini menawarkan layanan keuangan yang selaras dengan hukum Islam, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini meliputi pembiayaan berbagi (mudharabah), pembiayaan kemitraan modal (musyarakah), perdagangan berorientasi keuntungan (murabahah), dan penyewaan barang modal baik sebagai sewa langsung (ijarah) atau dengan Opsi pengalihan kepemilikan barang sewa. (Kasmir, 2014).

Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional, menawarkan layanan transaksi pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yusriadi Ibrahim, 2022). Tidak seperti bank syariah, bank konvensional menggunakan sistem berbasis bunga untuk penghimpunan dan penyaluran dana (Putri Ratricia et al., 2022). Meskipun kedua jenis bank tersebut menyediakan produk penghimpunan dana yang serupa, seperti rekening giro, rekening tabungan, dan deposito, keduanya berbeda dalam pendekatan pemberian pinjaman. Bank konvensional mengandalkan kredit, sedangkan bank syariah menawarkan pembiayaan melalui berbagai kontrak syariah (R. Fatriani, 2018). Meskipun pandangan agama mengategorikan bunga sebagai riba, sebagian umat Islam tetap memilih bank konvensional karena faktor ekonomi dan kebutuhan pribadi (Agus Daniar, 2012). Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada prinsip dasar mereka: bank syariah mengikuti hukum Islam dan menghindari transaksi berbasis bunga (Yusriadi Ibrahim, 2022).

Istilah "kuartal" dalam perbankan mengacu pada pelaporan keuangan triwulanan. Bank syariah di Indonesia menggunakan laporan keuangan triwulanan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bagi hasil (Annisa & Yaya, 2015). Laporan-laporan ini penting untuk menerjemahkan terminologi perbankan, karena penerjemahan khusus meningkatkan komunikasi di antara para ahli dan mendistribusikan pengetahuan melintasi batas-batas bahasa (Buansari et al., 2020). Di era kontemporer, Qatar telah muncul sebagai pusat potensial bagi ekonomi dan perbankan Islam, dengan sektor keuangannya menjadi kapitalisasi terbesar di dunia ekonomi Islam (Suherli et

al., 2022). Bank syariah harus mematuhi dua aspek penting dalam pembiayaan: aspek Syariah, memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, dan aspek ekonomi, mempertimbangkan profitabilitas bagi bank dan nasabahnya (Ilyas, 2015). Fokus ganda ini mencerminkan filosofi lembaga keuangan Islam dalam mencari keridhaan Allah sambil mengejar keuntungan duniawi dan akhirat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif adalah metode sistematis yang menggunakan angka dan statistik untuk menganalisis data dan menguji hipotesis (Syahroni, 2022; Erwinsyah, 2014). Prosedur penelitian kuantitatif meliputi pemilihan masalah, studi literatur, penyusunan hipotesis, pengumpulan dan analisis data, serta pelaporan hasil (Syahroni, 2022). Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian ekonomi dan sosial yang memerlukan perhitungan numerik (Prayogi, 2022). Elemen kunci dalam penelitian kuantitatif adalah populasi, sampel, dan analisis data (Susanto et al., 2024). Populasi Merujuk pada kelompok yang diteliti, sampel adalah subset populasi yang dipilih untuk dipelajari, sedangkan analisis data meliputi pengolahan informasi yang dikumpulkan (Susanto et al., 2024). Meskipun pendekatan kuantitatif berguna untuk banyak bidang, namun penerapannya dalam sejarah terbatas pada kasus-kasus yang tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh metode kualitatif (Prayogi, 2022).

Data yang Digunakan Dalam Penelitian

Studi ini membandingkan kinerja keuangan bank syariah dan konvensional menggunakan indikator seperti CAR, ROA, ROE, NPF/NPL, dan FDR/LDR untuk menilai kinerja keseluruhan.

Sumber Data

Sumber pada penelitian diperoleh dari Bank Indonesia (BI) dan laporan tahunan yang diterbitkan oleh perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Teknik Pengumpulan Data

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive sampling, yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan batasan dan kriteria tertentu yang sejalan dengan tujuan penelitian (judgement sampling). Pendekatan ini membatasi kelompok sampel dan hanya menargetkan mereka yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang paling relevan bagi peneliti. Batasan dan kriteria yang ditetapkan ditetapkan dari data yang diamati untuk mendukung penelitian lebih lanjut.

Metode Analisis

Uji Statistik Deskriptif

Statistik yang digunakan untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini, dengan menggunakan alat seperti nilai rata-rata, simpangan baku, nilai maksimum, dan nilai minimum. Statistik ini memberikan wawasan numerik penting ke dalam data sampel. Analisis statistik deskriptif dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS..

One Sample T-test

Merupakan uji statistik untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai tertentu atau nilai populasi yang diharapkan

	CAR	ROA	ROE	NPL	LDR
Ho : μ	<8%	<1,5%	<12%	μ >5%	<78%
Ha: μ	$\geq$ 8%	$\geq$ 1,5%	$\geq$ 12%	μ <5%	>78% <110%

- Jika Sig dari $t < 0,05$ maka H_0 ditolak
- Jika Sig dari $t > 0,05$ maka H_0 diterima

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dan Deskriptif Data Objek Penelitian

Studi ini mengkaji bank yang di peroleh data SPI dari Q2 2024. Studi ini membandingkan kinerja keuangan berdasarkan CAR, LDR, NPL, ROE, dan ROA, seperti pada tabel dibawah.

TABEL 1. Statistik SPI Syariah dan Konvensional

SYARIAH	CAR	LDR	ROA	NPL	ROE
APRIL (%)	25,62%	80,81%	1,07%	2,05%	2,67%
MEI (%)	25,13%	81,55%	1,48	2,10%	2,68%
JUNI (%)	25,52%	82,12%	1,56%	2,04%	2,71%

KONVENSIONAL	CAR	LDR	ROA	NPL	ROE
APRIL (%)	25,99%	84,70%	2,54%	2,33%	4,66
MEI (%)	26,18%	84,98%	2,59	2,34	4,65
JUNI (%)	26,74%	87,05%	2,73%	2,26%	4,70%

Sumber: ojk.go.id

Analisis Deskriptif Variable Penelitian

Tabel 2. One Simple T test

	BANK	Mean	T-start	One Sample P-value	Kesimpulan
Car	Syariah	25.42333	170.078	0.000	Ho Ditolak
	Konvensional	26.30333	116.843	0.000	Ho Ditolak
ROA	Syariah	1.37000	9.027	0.012	Ho Ditolak
	Konvensional	2.62000	46.076	0.000	Ho Ditolak
ROE	Syariah	2.68667	223.544	0.02082	Ho Ditolak
	Konvensional	4.67000	305.723	0.02646	Ho Ditolak
NPL	Syariah	2.06333	111.176	0.000	Ho Ditolak
	Konvensional	2.31000	91.790	0.000	Ho Ditolak
LDR	Syariah	81.49333	214.895	0.000	Ho Ditolak
	Konvensional	85.57667	115.474	0.000	Ho Ditolak
	Bank				
	Konvensional		Syariah		
	Mean	Std Deviasi	Mean	Std Deviasi	
CAR	26.3033	0.38991	25.4233	0.25891	
ROA	2.6200	0.09849	1.3700	0.26287	
ROE	4.6700	0.02646	2.6867	0.02082	
NPL	4.6700	0.02646	2.0633	0.03215	
LDR	85.5767	1.28360	81.4933	0.65684	

Analisis Rasio CAR

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki CAR mean 25,42%, lebih rendah dari konvensional yang sebesar 26%. Keduanya melampaui standar 8% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang menunjukkan posisi yang kuat. Standar deviasi yang rendah untuk kedua bank tersebut menunjukkan bahwa data CAR stabil dan dapat diandalkan.

Analisis Rasio ROA

Tabel tersebut menunjukkan bahwa bank syariah memiliki ROA rata-rata sebesar 1,37%, lebih rendah dari bank konvensional yang sebesar 2,6%. Keduanya melampaui standar ideal 1,5% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan variasi data yang minimal, yang menunjukkan nilai ROA yang stabil dan dapat diandalkan untuk keduanya.

Analisis Rasio ROE

Tabel tersebut menunjukkan bahwa bank-bank Islam memiliki ROE rata-rata sebesar 2,68%, cukup rendah dari bank-bank konvensional yang sebesar 4,67%. Keduanya dibawah batas ideal 12% yang dikeluarkan. Deviasi standar yang rendah untuk kedua bank tersebut menunjukkan data ROE yang stabil dan konsisten di seluruh sektor perbankan Islam dan konvensional.

Analisis Rasio NPL

Tabel tersebut menunjukkan bahwa bank-bank Islam memiliki rasio NPL rata-rata sebesar 2,06%, lebih rendah dari bank-bank konvensional yang sebesar 4,67%. Keduanya melampaui standar NPL ideal sebesar 5%, yang mengindikasikan kondisi yang kurang optimal. Deviasi standar yang rendah untuk kedua bank tersebut menunjukkan data NPL yang stabil dan konsisten, yang mencerminkan keandalan di kedua kelompok tersebut.

Analisis Rasio LDR

Tabel tersebut menunjukkan bahwa bank syariah memiliki LDR rata-rata sebesar 81%, lebih rendah dari bank konvensional yang sebesar 85%. Keduanya melampaui standar LDR ideal sebesar 78%, yang menunjukkan bahwa keduanya berada dalam kondisi ideal. Standar deviasi yang rendah untuk kedua kelompok tersebut menunjukkan data LDR yang stabil dan dapat diandalkan.

SIMPULAN

Dari hasil analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil uji t satu sampel menunjukkan adanya perbedaan kinerja yang optimal setiap bank syariah dan perbankan konvensional. Perbedaan ini terlihat dari mean kinerja perbankan Islam yang lebih kecil dibandingkan dengan kinerja perbankan konvensional.
- 2) Hasil uji t-satu sampel dengan rasio antar perbankan menunjukkan hasil yang berbeda. Rasio CAR, ROA, dan LDR melebihi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sedangkan rasio NPL dan ROE tidak memenuhi persyaratan BI. Untuk semua rasio yang diuji, hipotesis nol (Ho) ditolak.

SARAN**Bagi Bank Syariah**

Secara umum, bank Islam berkinerja bagus perbankan biasa dalam hal profitabilitas dan likuiditas. Akan tetapi, rasio mereka lebih rendah daripada bank konvensional, yang menunjukkan perlunya perbaikan. Sementara bank Islam menunjukkan kinerja keuangan yang kuat di area ini, rasio yang lebih rendah menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan profitabilitas dan manajemen likuiditas mereka. Memperbaiki rasio ini dapat membantu bank Islam menjadi lebih kompetitif dan efisien, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan keuangan nasabah mereka dengan lebih baik dan memperkuat posisi mereka di pasar.

Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini hanya menggunakan lima rasio utama untuk mengukur kinerja keuangan dan satu jenis pengujian dalam analisisnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan yang lebih komprehensif agar dapat mencakup rasio keuangan yang lebih beragam serta pengujian tambahan. Dengan memperluas jumlah indikator rasio dan variasi metode pengujian, penelitian di masa mendatang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait kinerja keuangan perbankan.

REFERENSI

- A. Nafis. (2016). Manajemen Bank Syariah
 Abdurokhim Abdurokhim. (2016). Analisis Komparatif Penggunaan Sistem Informasi Perbankan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V1I1.7>
 Ahmad Supriyadi. (2016). Analisis Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Bank Syariah.

- doi<https://doi.org/10.21043/IQTISHADIA.V6I2.1108>
- Alfian Erwinsyah. (2014). Pemahaman Penelitian Kuantitatif Bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
- ArdityaPrayogi. (2022). Telaah Konseptual Pendekatan Kuantitatif Dalam Sejarah. <https://doi.org/10.31851/kalpataru.v8i2.8970>
- BankIndonesia.<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Indonesia/>
- BankIndonesia.<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah>
- Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hasan Sultoni, Ahmad Basuki. (2020). Bank Syariah Di Dunia Internasional <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/default.aspx> <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>
- Muhammad Irfan Syahroni. (2022). Prosedur Penelitian Kuantitatif.
- Muslim Agus Daniar. (2012). Persepsi Dan Motif Menjadi Nasabah Bank Konvensional Bagi Nasabah Nandang Ihwanudin, S. Maulida, Alif Ilham Akbar Fatriansyah, Solihah Sari Rahayu, Lucky Nugroho,
- Harnovinsah Harnovinsah, Shinta Widyastuti, Muh. Rasyid Ridha Rahman, S. Fachri, R. Rijal, Agrosamdhyo Agrosamdhyo, Ifa Hanifa Senjiati, Fajri Ryan Isnandar, Firzhal Arzhi Jiwantara. (2020). Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Parktis)
- Primadi Candra Susanto, Dewi Ulfah Arini, Lily Yuntina, Josua Panatap Soehaditama, Nuraeni Nuraeni. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>
- Putri Ratricia, Muhammad Faiz, Chairina Chairina. (2022). Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bank Syariah dan Konvensional. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i1.1192>
- R. Fatriani. (2018). Bentuk-bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. <https://doi.org/10.33559/EOJ.V1I1.55>
- Rika Neldawaty. (2018). Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional.